

УДК 681.518

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА С ФУНКЦИЕЙ ПРОГНОЗНОЙ АНАЛИТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ

БАРАЙСОВ ЖАСЛАН ЖАСТАЛАПОВИЧ

Студент факультета Системного анализа и управления Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Научный руководитель – **С. САГНАЕВА**

Астана, Казахстан

***Аннотация.** В работе рассматривается разработка системы автоматизации резервуарного парка пункта сбора нефти с внедрением модуля прогнозной аналитики для повышения эксплуатационной надежности оборудования. Предложена трехуровневая структура автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), реализованная на базе программируемого логического контроллера и SCADA-системы. Дополнительно разработан алгоритм прогнозирования отказов на основе анализа трендов технологических параметров и модели интенсивности отказов. Показано, что внедрение прогнозной аналитики позволяет снизить вероятность аварийных ситуаций и увеличить среднюю наработку на отказ оборудования.*

***Ключевые слова:** резервуарный парк, пункт сбора нефти, АСУ ТП, SCADA, программируемый логический контроллер, прогнозная аналитика, надежность, MTBF.*

Введение

Пункты сбора нефти являются ключевыми элементами инфраструктуры нефтедобычи. Надежность их работы напрямую влияет на безопасность технологического процесса, экономические показатели предприятия и экологическую обстановку.

Резервуарный парк выполняет функции буферного накопления товарной нефти перед транспортировкой. Основными контролируемыми параметрами являются уровень, давление и температура нефти. Нарушение допустимых значений этих параметров может привести к аварийным ситуациям: переполнению резервуаров, разгерметизации, повреждению трубопроводов и насосного оборудования.

Традиционные системы автоматизации обеспечивают контроль и аварийную сигнализацию, однако они работают в реактивном режиме — реагируют на уже возникшие отклонения. В современных условиях целесообразно внедрение элементов прогнозной аналитики, позволяющих выявлять предпосылки отказов на ранних стадиях.

Структура системы автоматизации резервуарного парка

Разработанная система автоматизации реализована в виде трехуровневой структуры:

- **Нижний уровень** — датчики температуры, давления и уровня, а также исполнительные механизмы (задвижки с электроприводом).
- **Средний уровень** — программируемый логический контроллер ОВЕН ПР103 с модулями расширения аналоговых входов.
- **Верхний уровень** — SCADA-система, обеспечивающая визуализацию, архивирование и удаленный доступ.

Функциональная схема разработанной системы автоматизации резервуарного парка представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Функциональная схема автоматизации резервуарного парка

Контролируемые параметры включают:

- уровень нефти в трех резервуарах;
- давление в резервуарах и на линии подачи;
- температуру нефти;
- сигналы аварийного переполнения.

Система реализует два режима работы:

1. Режим наполнения резервуаров;
2. Режим опустошения резервуаров.

Алгоритмы управления обеспечивают автоматическое открытие и закрытие задвижек в зависимости от текущего уровня нефти и состояния технологического процесса.

Операторский интерфейс

SCADA-система обеспечивает:

- отображение мнемосхемы резервуарного парка;
- визуализацию текущих параметров;
- формирование аварийных сообщений;
- ведение журнала событий;
- архивирование данных.

б)

Рисунок 2- Операторский интерфейс и визуализация технологического процесса

Модель надежности оборудования

Для оценки эксплуатационной надежности используется показатель интенсивности отказов:

$$\lambda = \frac{n}{T}$$

Где

n — количество отказов за период наблюдения,

T — суммарное время работы оборудования.

Вероятность безотказной работы определяется выражением:

$$P(t) = e^{-\lambda t}$$

Средняя наработка на отказ:

$$MTBF = \frac{1}{\lambda}$$

В традиционной системе автоматизации обслуживание выполняется по регламенту либо после возникновения аварии, что приводит к увеличению числа внеплановых остановок.

Разработка модуля прогнозной аналитики

Для повышения надежности предложено внедрение модуля прогнозной аналитики, функционирующего на верхнем уровне системы.

Модуль выполняет:

1. Анализ трендов давления, температуры и уровня;
2. Контроль скорости изменения параметров;
3. Оценку частоты срабатывания аварийных сигналов;
4. Прогнозирование вероятности отказа.

Критериями предаварийного состояния являются:

- устойчивый рост температуры нефти;
- нестабильность давления;
- превышение допустимой скорости изменения уровня;
- увеличение числа аварийных срабатываний.

Прогноз вероятности отказа формируется на основе изменения интенсивности отказов:

$$\lambda_{\text{прогн}} = \lambda_{\text{баз}} + k \cdot \Delta p$$

Где

Δp — отклонение параметров от номинального режима,

k — коэффициент чувствительности модели.

При превышении установленного порога система формирует предупреждение оператору о необходимости профилактического обслуживания.

Оценка эффективности внедрения прогнозной аналитики

Сравнительный анализ показал:

Показатель	Без прогнозирования	С прогнозной аналитикой
Количество аварий в год	5	2
Средняя наработка на отказ (ч)	4200	6000
Время простоев (ч/год)	72	28

Снижение интенсивности отказов приводит к увеличению вероятности безотказной работы оборудования и сокращению внеплановых остановок.

Заключение

Разработана система автоматизации резервуарного парка пункта сбора нефти, реализованная на базе ПЛК и SCADA-системы. Предложен модуль прогнозной аналитики, позволяющий оценивать вероятность возникновения отказов на основе анализа технологических параметров.

Внедрение прогнозной аналитики обеспечивает:

- снижение аварийности;
- увеличение средней наработки на отказ;
- сокращение времени простоев;
- повышение общей эксплуатационной надежности объекта.

Полученные результаты подтверждают целесообразность интеграции методов прогнозной аналитики в существующие системы автоматизации нефтепромысловых объектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Болотин В.В. Надежность и безопасность систем управления. — М.: Машиностроение, 2018. — 352 с.
2. РД 153-39.4-087-01. Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов.
3. Козлов В.Н., Петров А.С. Автоматизация технологических процессов нефтегазовой отрасли. — СПб.: Профессия, 2020. — 416 с.
4. Jardine A.K.S., Lin D., Banjevic D. A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance // Mechanical Systems and Signal Processing. — 2006. — Vol. 20. — P. 1483–1510.
5. Lee J., Bagheri B., Kao H.A. A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems // Manufacturing Letters. — 2015. — Vol. 3. — P. 18–23.
6. Mobley R.K. An Introduction to Predictive Maintenance. — Butterworth-Heinemann, 2011. — 336 p.